

СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ У СУБЪЕКТОВ НЕПРЕРЫВНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Султанова Мохичехра Анваржон кизи

Самостоятельный соискатель НИИ педагогических наук им. Кары Ниязова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599145>

Аннотация. В статье анализируются педагогические подходы к формированию правового иммунитета у участников непрерывного воспитательного процесса. Раскрываются условия развития правового сознания, правовой культуры и гражданской ответственности личности. Особое внимание уделено роли образовательной среды и цифровой культуры в профилактике правонарушений среди молодежи.

Abstract. The article analyzes pedagogical approaches to the formation of legal immunity among participants in the continuous educational process. The conditions of the development of legal consciousness, legal culture and civil responsibility of the individual are revealed. Special attention is paid to the role of the educational environment and digital culture in the prevention of delinquency among young people.

Ключевые слова: правовой иммунитет, воспитание, правовое сознание, правовая культура, профилактика правонарушений, гражданская активность.

Введение

Современное общество характеризуется динамичными социальными изменениями, активным развитием технологий и усилением информационного воздействия на личность. Эти процессы, с одной стороны, создают благоприятные условия для самореализации, а с другой — порождают новые риски, связанные с распространением девиантных форм поведения, ростом агрессии и правового нигилизма среди молодежи.

В этой связи возрастает роль системы образования как главного института формирования правосознания и профилактики правонарушений. Непрерывное воспитание обеспечивает последовательное развитие личности, её ценностных ориентаций, моральных установок и правовой ответственности на каждом возрастном этапе [1]. Под правовым иммунитетом понимается способность личности сознательно сопротивляться противоправным действиям, осознавать последствия своих поступков и руководствоваться нормами права и морали. Его формирование возможно только при условии тесного взаимодействия семьи, образовательных учреждений и общества в целом.

Следует отметить следующие:

1. Правовое воспитание как основа формирования правового иммунитета.

Целенаправленное формирование правовой культуры — важнейшее средство профилактики правонарушений. Правовое воспитание должно быть не эпизодическим, а системным процессом, охватывающим все ступени образования. Важно, чтобы обучение праву сопровождалось обсуждением реальных жизненных ситуаций, анализом моральных и юридических последствий поступков.

В педагогической практике можно увидеть, что использование активных методов обучения — деловых игр, правовых дебатов, кейс-методов — способствует развитию

критического мышления, формированию личной позиции и способности аргументировать свою точку зрения[2]. Это помогает учащимся не просто знать законы, но и внутренне принимать их как основу социального порядка.

2. Роль воспитательной среды в профилактике правонарушений.

Формирование правового иммунитета невозможно без благоприятной психологической и моральной атмосферы. Школа должна стать пространством доверия, открытого диалога и справедливости. Именно педагог своим примером демонстрирует уважение к нормам права и человеческого достоинства.

Не менее значима роль семьи: родители первыми формируют у ребёнка понимание того, что добро и зло, справедливость и ответственность не являются отвлечёнными понятиями, а отражаются в ежедневных поступках. Согласованность воспитательных воздействий школы и семьи создаёт условия для становления устойчивого правового поведения.

3. Цифровая культура и правовое поведение в интернет-пространстве.

Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни молодёжи. Интернет может быть источником знаний, но также и пространством, где формируются антисоциальные установки. Поэтому одной из приоритетных задач современного воспитания становится формирование цифрового правового иммунитета — ответственности за собственные действия в сети, уважения к чужой информации, соблюдения этических норм онлайн-коммуникации [3].

Необходима систематическая работа по обучению подростков цифровой безопасности, распознаванию манипуляций и киберугроз. Это поможет им осознанно использовать ресурсы интернета и не становиться объектами правонарушений.

4. Развитие гражданской активности и социальной ответственности. Формирование правового иммунитета тесно связано с воспитанием гражданской позиции. Участие учащихся в общественных, волонтерских, культурных и экологических проектах способствует развитию у них чувства социальной значимости и понимания роли закона в поддержании общественного порядка. Через вовлечение в социально полезную деятельность формируются такие качества, как ответственность, справедливость, честность, эмпатия — именно они становятся внутренними опорами правового поведения.

Современные образовательные программы всё чаще ориентируются на проектные формы работы, в которых учащиеся самостоятельно решают общественно значимые задачи. Это не только укрепляет навыки сотрудничества и коммуникации, но и формирует активную жизненную позицию.

Заключение

Формирование иммунитета против правонарушений у субъектов непрерывного воспитательного процесса — это комплексная и долговременная задача, требующая интеграции педагогических, правовых и социокультурных подходов.

Главная цель — воспитание личности, которая осознанно выбирает законопослушное и нравственное поведение, проявляет гражданскую активность и уважает права других.

Только при системном взаимодействии всех институтов социализации можно сформировать устойчивый правовой иммунитет, основанный на знании, убеждении и личной ответственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаева Н. И. Правовое воспитание в системе образования: современные подходы и технологии. — Ташкент: Фан, 2021.
2. Лукьянова М. В. Непрерывное образование и формирование правового сознания личности. — Москва: Академия, 2019.
3. Ходжаев Ш. Х. Профилактика правонарушений среди молодежи в образовательной среде. — Ташкент: Университет, 2020.